

PRONAF-Ciudad Juárez, una visión moderna de ciudad.

Autor: Héctor Rivero Peña

Doctor en Arquitectura
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Arquitectura, Diseño y Artes
Av. del Charro, 450 Norte, Fracc. Universidad,
Ciudad Juárez, Chih, México
Tel. (52)(656)688-48-23., Fax:(52)(656)688-4826
e-mail:herivero@yahoo.com

Co-autor: Marisol Rodríguez Sosa

Doctor en Urbanismo
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Arquitectura, Diseño y Artes
Av. del Charro, 450 Norte, Fracc. Universidad,
Ciudad Juárez, Chih, México
Tel. (52)(656) 688-48-20., Fax:
e-mail: marisolrs@gmail.com

PRONAF-Ciudad Juárez, una visión moderna de ciudad.

El “Movimiento Moderno” constituyó la masa crítica común de las generaciones de arquitectos latinoamericanos formados entre 1930 y 1960. En el caso de México, las ideas de Le Corbusier (1887–1965) fueron el embrión de muchas obras urbano-arquitectónicas y de la actividad académica de las figuras más destacadas del Movimiento Moderno Mexicano. Entre sus más importantes exponentes, Mario Pani tiene un papel destacado. Pani dejó su marca en la historia de la arquitectura y del urbanismo con la realización de importantes proyectos como la planificación general de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (1949-51), junto a Enrique del Moral; el Plan Maestro de Ciudad Satélite (1954) y la Unidad Nonoalco Tlatelolco (1964-66), junto a Luis Ramo, considerada como el conjunto habitacional más grande de América Latina. Además, participó en varias propuestas urbanas para otras ciudades del país, siendo especialmente relevante su responsabilidad como director de los planes reguladores de las ciudades fronterizas con los Estados Unidos en los años 1960, los cuales formaron parte del Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), concebidos como un esfuerzo para incentivar la economía, la cultura y el desarrollo urbano en la frontera norte. Este documento busca comprender, en el proyecto del PRONAF Ciudad Juárez, cuál es la representación de ciudad moderna que guía las políticas públicas nacionales y en qué medida puede ser entendida y caracterizada esta propuesta en relación a las intervenciones urbanas de la época, identificando los vínculos teóricos, intelectuales y culturales que la relacionan con los principales ejemplos mexicanos del urbanismo. La historia cultural urbana se convierte en el marco teórico-metodológico, teniendo como eje de interpretación a los planes y a los actores sociales involucrados, o sea, los tomadores de decisión, así como el contexto socio-cultural, urbanístico y político-económico en que se gestan estas ideas.

- Palavras-chave/key words

Urbanismo Moderno Mexicano

Programa Nacional Fronterizo

Ciudades fronterizas

PRONAF-Ciudad Juárez, una visión moderna de ciudad

Introducción

El Pronaf – Ciudad Juárez constituye hoy en día una zona de transición entre el área más antigua de la ciudad y lo que se puede considerar como la ciudad contemporánea, o sea, aquella que ha venido consolidándose desde los años 1960. Constituye un sector de la urbe que fue ideado como parte del Programa Nacional Fronterizo (Pronaf), que fue parte de una iniciativa de carácter oficial propuesta en los años 1960 por el gobierno del entonces presidente de la República Adolfo López Mateos, en un esfuerzo por incentivar una política económica, cultural y urbana en la frontera norte mexicana. En el caso de Ciudad Juárez, esa iniciativa dio lugar a la planeación de un área de expansión muy particular, próxima a la frontera con Estados Unidos. Aprovechando la entrega a México por parte de Estados Unidos de los terrenos de El Chamizal, se pretendió crear una nueva fachada y una nueva puerta de entrada a la ciudad, lo que se evidenció en la construcción de un puente internacional, el Córdova – América, a través del cual se pretendía hacer la conexión a una Ciudad Juárez moderna que sería un polo de atracción cultural y turístico, donde se localizarían actividades culturales, así como de entretenimiento y comercio.

Uno de los aspectos más curiosos de esta parte de la ciudad es el hecho de ser uno de los ejemplos más notables del impacto de la circulación de ideas y cultura urbanística en la conformación de la ciudad. De un lado, fue parte de una intervención nacional dirigida por Mario Pani, uno de los grandes precursores del Movimiento Moderno en México, en la cual se aplicaron las doctrinas del urbanismo moderno y las experiencias que venían desarrollándose en otras urbes del país, en particular, en el Distrito Federal. Del otro lado, el hecho de constituir un área de intervención en el borde fronterizo le confiere una peculiaridad única. Las ciudades fronterizas del norte de México constituyen un fenómeno particular, considerando los procesos nacionales, transnacionales y transfronterizos a que están sometidas. En términos de la investigación urbana y los estudios culturales, representan objetos de estudio muy interesantes, pues en ellas se materializa el contacto de dos naciones con valores culturales muy característicos y consolidados históricamente. De hecho, se puede decir que constituyen los principales nodos de contacto de dos de las principales zonas culturales del continente americano, constituidas a partir del legado de las herencias hispanoamericana y angloamericana. En estudios realizado recientemente, Lawrence A. Herzog llamó la atención a el hecho de que la zona del borde México – Estados Unidos se viene convirtiendo en un terreno de experimentación en la conformación de una “ciudad transcultural”, donde los espacios se han ido transformado gradualmente en “nuevas formas híbridas que reflejan el proceso global de integración y la fusión socio-arquitectural y económica de culturas urbanas vecinas”¹.

¹ Herzog, 2006, p. 183.

En este trabajo nos interesa discutir e interpretar el proyecto elaborado en particular para la frontera Ciudad Juárez. Nos interesa comprender cuál es la representación de ciudad moderna que guió las políticas públicas nacionales de las cuales es parte el Plano del Pronaf – Ciudad Juárez y en que medida puede ser entendida en relación con las intervenciones urbanísticas que venían siendo propuestas paralelamente en el Distrito Federal y en otras ciudades mexicanas. Pretendemos caracterizar los fundamentos del Plan del Pronaf Ciudad Juárez en el marco de las intervenciones nacionales de la época e identificar los vínculos teóricos, intelectuales y culturales que lo relacionan a los principales ejemplos mexicanos del urbanismo del Movimiento Moderno.

Existen estudios anteriores que se han enfocado en la zona Pronaf, o que la han analizado como parte de un estudio mayor, sin embargo, la comprensión de los fundamentos arquitectónicos y urbanísticos, así como culturales y morfológicos que la sustentan aún continúa siendo una laguna. Entre los análisis anteriores han predominado las interpretaciones que buscan tejer relaciones en lo que se refiere a la estructura urbana, llamando la atención al papel de esta parte de la ciudad en la conformación de una estructura urbana multicéntrica. Ejemplo de esto son los trabajos desarrollados con mucha profundidad². Pero la comprensión del proyecto Pronaf en su escala nacional y local considerando aspectos arquitectónico-urbanísticos, así como los cambios en la morfología urbana y en los usos, apropiaciones y representaciones de la ciudad, continúa siendo un espacio a llenar en la comprensión de la ciudad. Es en este sentido que pretendemos contribuir con nuestra propuesta de investigación, de la cual este trabajo representa la fase inicial.

El estudio aquí presentado se enmarca en la temática de la circulación de ideas y cultura, área de la historiografía de la arquitectura y el urbanismo que se concentra en entender cuáles son las ideas y significados que se condensan en el proceso de concepción de un plano o proyecto, así como de su construcción y uso. Partimos del marco teórico-metodológico de la historia cultural urbana, por lo cual tomaremos como eje de interpretaciones no sólo los planes, sino también los actores sociales envueltos, los principales autores, sus ideas, así como el contexto socio-cultural, urbanístico y político-económico en que se gestaron estas ideas. En el marco de la historia cultural, Roger Chartier constituye un referente central³. En su obra, *La historia cultural. Entre práctica y representaciones*⁴ subrayó la necesidad de tomar en serio los actores sociales y la heterogeneidad cultural a partir de su propuesta de la noción de “representaciones sociales” como categoría central de la historia cultural, en una tríada analítica que articula representaciones – práctica – apropiaciones⁵. La noción de “representaciones sociales” es la base teórica que sustenta la idea de “representaciones de la ciudad”, uno de los

² Ver Luis Enrique Gutiérrez Casas (1993, 1999) y Cesar Fuentes Flores (2001, 2003).

³ Otros importantes referentes en esta línea de reflexión teórica en torno a la historia cultural son Peter Burke (2000, 2002, 2005), Jacques Le Goff (1998), Vouvelle (1998), Vainfas (1997), Soihet (2003), entre otros tantos.

⁴ Chartier, 1990.

⁵ Considera que las representaciones son matrices generadoras de “prácticas” y son siempre condicionadas por la inserción social e intereses del grupo que las forja y por su vez, la idea de “apropiación” abre espacio para comprender las diferencias de usos e intenciones.

utensilio analítico que ampara la postura metodológica de la historia cultural urbana⁶, de la cual se viene alimentado el estudio del tema de la circulación de ideas y cultura urbana y urbanística. Esta categoría analítica tiene especial pertinencia para el estudio de los planes y proyectos, que como plantea Rama, “son el mejor ejemplo de modelo cultural operativo”⁷.

Como ha señalado Marcel Roncayolo, lo esencial en la ciudad moderna a partir del siglo XVII, es que es proyectada, son los conceptos empleados para definirla, las representaciones, o sea, los datos científicos, paracientíficos, mágicos, imaginarios y otros, que forman el equipamiento mental de una época⁸. La descomposición establecida por Roncayolo entre las “representaciones de los que hacen la ciudad” y las “representaciones de los que habitan la ciudad”, abren paso al estudio tanto, de las representaciones y sistema de ideas de aquellos que construyen la ciudad, la diseñan (clases dominantes, elites dirigentes, profesionistas de la ciudad); como de aquellas que vienen de los habitantes, de los usuarios que son capaces de modificar, por sus prácticas, el sentido atribuido a los objetos y a los lugares urbanos. Partiendo de esa postura metodológica, en la primera fase de estudio que aquí presentamos sobre el Plan Pronaf- Ciudad Juárez dentro del tema de la circulación de ideas del Movimiento Moderno a América Latina, nos enfocamos en la comprensión de las representaciones de la ciudad compartidas por “los que hacen la ciudad”, dejando para una etapa posterior el estudio desde “los que usan la ciudad”. Lo antes dicho se puede resumir en el siguiente esquema metodológico (Figura 1).

Figura 1. Esquema metodológico.

Mario Pani y el Taller de Urbanismo: el urbanismo moderno en México.

Lo que se entiende por “Movimiento Moderno”, o sea, el conjunto de ideas, teorías y concepciones de la arquitectura y el urbanismo difundidas a través de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (1928-1959), constituyó la masa crítica común de las generaciones de arquitectos latinoamericanos formados entre los años 1930 y 1960. En el caso de

⁶ En esa dirección las principales referencias son las reflexiones de Lepetit (2001), Roncayolo (1990, 2001), Roche (2001), Pesavento (1995), Almandoz (2003, 2005), Gorelik (1998).

⁷ Rama, 1985.

⁸ Roncayolo, 1990, p. 161-162

México, a pesar de que nunca llegó a consolidarse un núcleo CIAM regional como ocurrió en Brasil, Argentina, Cuba y Colombia, a partir de los años 1930 se procesó una gradual incorporación de los arquitectos mexicanos a este movimiento. Las ideas de Le Corbusier (1887–1965) fueron el embrión de muchas de las soluciones aportadas en diversas obras, así como en la actividad académica por las figuras más destacadas y polémicas del Movimiento Moderno en México, como Juan O’Gorman (1905-82), Juan Legarreta, José Villagrán, Enrique Yáñez, Enrique de Moral y Mario Pani.

Entre estos importantes exponentes del legado del Movimiento Moderno mexicano, Mario Pani tiene un lugar especial por su labor como difusor de las ideas del maestro suizo y su preocupación por los problemas urbanos y la planeación. Mario Pani nace en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1911, durante la revolución mexicana. Su padre, Arturo Pani, sirve en el servicio diplomático mexicano, lo que lo lleva en 1919 a Europa con su familia. Residen en Bélgica y en Italia hasta que en 1925 se establecen en París, estancia que se prolongará hasta su regreso en 1935. En París, Mario Pani estudia Arquitectura en la *École des Beaux Arts*, desde donde le toca vivir el surgimiento y efervescencia del movimiento moderno en la arquitectura. A su regreso a México, inicia su carrera como arquitecto directamente ligado a la clase política y acomodada, muy alejado de los debates teóricos que tenían lugar en ese momento entre los academistas y los funcionalistas⁹. Su primera obra se remite a una interpretación de la arquitectura moderna desde la visión de la academia, muy cercana al Art Decó. La axialidad, la monumentalidad o el ornato serán los elementos que no faltarán en esta obra¹⁰. Al mismo tiempo, Pani inicia una labor de difusión de su obra e ideas y la de sus allegados, a partir de la Revista *Arquitectura/México*, la cual se publica por 40 años, desde 1938.

Su interés en los temas urbanos le lleva a fundar en 1945 el Taller de Urbanismo, en colaboración con el Arq. José Luis Cuevas, urbanista por vocación, quién fundó con Hannes Meyer y Enrique Yáñez el Instituto de Urbanismo y Planificación del Instituto Politécnico Nacional, y con el Arq. Domingo García Ramos, joven que bajo la tutela de Cuevas, será el encargado de desarrollar y más tarde de difundir, las ideas del Taller de Urbanismo. Esta plataforma permite a Pani acercarse a la agenda social del gobierno mexicano, por medio de proyectos urbanos guiados por los postulados del Movimiento Moderno. “Pani explotaba su contradictoria área internacional, por su condición francesa, y adolecía del sentido crítico – histórico y social – de sus colegas “socialistas” mexicanos. Ambas circunstancias lo harían atractivo e inofensivo a la vez, facilitándole el acceso al poder para abordar proyectos de índole social a gran escala”¹¹.

Su primera colaboración fue un nuevo centro urbano para el México Moderno en la avenida Insurgentes y Reforma. Es en 1947, donde enfocan sus esfuerzos al problema de la vivienda y su impacto urbano con el proyecto Centro Urbano Presidente Alemán, el primer agrupamiento

⁹ Desde 1933 se establece en los arquitectos mexicanos un movimiento de ruptura con la academia, encabezado por Juan O’Gorman; el camino a seguir era el Movimiento Moderno en su versión comunista más radical.

¹⁰ Noelle, 2000, p.9.

¹¹ Adrià, 2005, p.11.

habitacional en México que incorpora puntualmente los postulados de Le Corbusier: propone la alta densidad (1000 habitantes por hectárea), el primer “multifamiliar” (la unidad habitacional repetible), el parque público en planta baja y utiliza la supermanzana como unidad urbana. Este conjunto habitacional establece claramente la postura urbana moderna, donde se define el mínimo elemento repetible dentro de una unidad urbana replicable. A partir de aquí se establece un vínculo de Pani con la oligarquía mexicana durante tres sexenios seguidos: el de los Presidentes Miguel Alemán Velasco, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. El dinamismo social y económico que se vive en esos momentos le permite estar involucrado directamente en los proyectos urbanos más importantes en la historia de México.

La ciudad del Movimiento Moderno en México, desarrollada en los 1940 y 1950, está regida por una serie de intenciones, muchas veces contradictorias entre sí, que intentan lograr, a la vez, una arquitectura moderna y nacional. La obra urbana cumbre de este periodo es la Ciudad Universitaria-UNAM, desarrollada de 1946 a 1953, la cual tuvo como directores del proyecto de conjunto a Enrique del Moral (Director de la escuela de Arquitectura en ese momento) y a Mario Pani y Taller de Urbanismo. Sin duda este proyecto es un parte-aguas en el desarrollo de la Arquitectura Moderna en México. Existen algunas constantes que vamos a encontrar aquí, al igual que en muchos de los proyectos urbanos oficiales a partir de la segunda posguerra, varios de los cuales fueron también realizados por el despacho “Taller de Urbanismo”:

- Una exaltación de los valores nacionales a partir de la “integración plástica” (la arquitectura como arte total y realizada por varias personas).
- La apropiación de las ideas del movimiento moderno, e instrumentación del documento “La Carta de Atenas” (la ciudad como principio de función y forma – orden y progreso).
- La revisión de ejemplos reales de propuesta urbana de la tradición anglosajona, las cuales rondan en torno a la “ciudad jardín”.
- La arquitectura como la herramienta principal de mejora urbana.

Supermanzana, la unidad urbana: el CIAM y la idea de la Unidad Vecinal

Para finales de los 1950 se empiezan a gestar tensiones sociales y políticas importantes en todo el mundo que polarizan las ideas y opiniones. El uso del automóvil va en aumento en México, pero también la segregación a cierto grupo de artistas plásticos comprometidos con ideales comunistas. El Taller de Urbanismo igualmente sufre un cambio muy importante, José Luis Cuevas fallece en 1952. Sin duda, Cuevas había sido el promotor de las ideas funcionalistas dentro del grupo y con su muerte se desdibujan algunas intenciones del Taller. Tres grandes proyectos urbanos, los últimos realizados, están por venir: el plan maestro de Ciudad Satélite (1954-1957), el Programa Nacional Fronterizo de Ciudad Juárez (1961-1965) y el Conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco (1964-1966).

Uno de los elementos urbanos más importantes utilizados en el proyecto para Ciudad Universitaria, fue la Supermanzana, la unidad urbana fundamental del “Neighborhood Unit” americano o del Movimiento Moderno en Europa, desarrollada en 1920 para la ciudad con el automóvil. La Supermanzana va a ser la constante de intervención urbana para el Taller de Urbanismo, no importando si es un proyecto habitacional, comercial o educativo, convirtiéndose como comenta Domingo García Ramos, en su tesis urbana para la ciudad contemporánea:

“consiste en demostrar que un barrio, que una supermanzana, a semejanza de un transatlántico en tierra, puede alojar, sin otros sistemas de transporte que los puramente humanos, si acaso auxiliados por unos elevadores y montacargas, a una población de cinco mil habitantes, de los que incrementando algunos espacios dedicados a escuelas, guarderías, comercios, al tiempo que se reducen otros como máquinas y servicios que pueden recibirse del exterior como teléfonos, energía eléctrica, combustibles, facilitando la salida al trabajo exterior de los que dependieran de él, pues otros muchos tendrían trabajo en la misma unidad”¹².

Para Carles Martí, el movimiento moderno en arquitectura se confronta, no con la ciudad tradicional, sino contra la ciudad industrial heredada del siglo XIX, la cual presenta el “trazado viario como un sistema autónomo, como una operación previa a la instalación de edificios”, compuesta principalmente de una estructura viaria y grandes edificios de vivienda, la llamada *rue-corridor*¹³. De esta manera, las propuestas críticas contra la ciudad industrial se desarrollan desde dos frentes: La ciudad jardín, “como mecanismo de difusión de la ciudad en el campo”, o la ciudad concentrada “que trata de superar las contradicciones del modelo urbano ochocentista si bien aceptando sus principales datos: alta densidad y construcción de grandes edificios colectivos”¹⁴. Una de las conclusiones importantes a las que se llegó desde ambos frentes, fue la incorporación de la supermanzana, como la unidad urbana mínima que garantiza el equilibrio entre la residencia y los servicios para la vida urbana cotidiana.

Clarence Perry (1872-1944), urbanista y sociólogo norteamericano, publica un libro en 1929, *The neighbourhood unit*¹⁵, dedicado al diseño de lo que Hall llama el “barrio jardín suburbano”, ya no una ciudad jardín, sino los inicios de lo que en los 1940's se consolida como el esquema típico de la ciudad norteamericana: El suburbio. Para Perry este es el momento “de renovar la confianza en la vitalidad de la relación entre vecinos como unidad política y moral”¹⁶ y los centros educativos y de recreación son la base para la unidad vecinal. Según Perry:

“la extensión de la unidad de vecindad vendría señalada por el área que la escuela elemental indicara, y por lo tanto dependería de la densidad de población; sus elementos centrales serían la escuela y los campos de juego, lugares a los que se podría acceder a pie

¹² García Ramos, 1961, p. 400.

¹³ Martí, 2000, p.17-19.

¹⁴ Martí, 2000, p. 21.

¹⁵ *The neighbourhood unit*. Clarence Perry, Routledge/ Thoemmes Press. London 1998. (primera publicación 1929).

¹⁶ Hall, 1996, p.134.

y que no estarían más allá de la media milla de distancia; las tiendas locales, situadas en los extremos de los diversos barrios, no quedarían más allá del cuarto de milla; también habría un punto central o espacio común que serviría para fortalecer las instituciones de la comunidad”¹⁷.

Las calles arteriales eran las limitadoras de estas unidades y la circulación interna se planeaba completamente vecinal y limitada. De esta forma Perry describe a través de su libro los elementos a considerar en el diseño de la unidad vecinal, estos son: Tamaño, límites, espacios abiertos, lugares institucionales, tiendas locales y un sistema de calles internas (*Size, Boundaries, Open Space, Institution Sites, Local shops, Internal Street system*), todo esto articulado y contenido dentro de una Supermanzana.

Sunnyside Gardens (1924-28), cerca de Manhattan, de Clarence Stein (1882-1975) y Henry Wright (1878-1936) es uno de los primeros modelos de lo que Perry denominaba la unidad vecinal; esta propuesta incluye grandes supermanzanas libres de tráfico y jardines internos. Sin embargo, el ejemplo paradigmático para Taller de Arquitectura del *neighbourhood unit* y la supermanzana es Radburn. Clarence Stein y Henry Wright se preguntaban: ¿Cómo vivir con el automóvil?, ¿Cómo vivir a pesar de ello?¹⁸. Era a esto a lo que pretenden dar respuesta Radburn. El proyecto de Radburn, que genera en 1928, se localiza en el distrito de Fairlawn, New Jersey, a 15 millas de Manhattan, en un solar de 2 millas cuadradas donde se pensaba albergar 25 000 personas. “El método consistía en utilizar el superbloque (supermanzana) de Sunnyside, liberarlo de la rígida cuadrícula de Nueva York y combinarlo con agrupaciones de casas de manera que no sólo quedara excluido el tráfico de paso sino todo tipo de circulación rodada”¹⁹. Así se generaron los siguientes elementos urbanos:

- “*The superbloc*” en lugar de la típica manzana alargada. Stein explica que las supermanzana ya se usaban en América antes de 1660, en *Nieue Amsterdam* (New York), donde los holandeses ya construían sus casas en la periferia de una gran manzana dejando el centro para granjas o jardín.
- Caminos especializados planeados y construidos para un sólo uso en vez de camino multiusos. En la circulación rodada se trataba de marcar las diferencias entre movimiento, colección, servicio, estacionamiento y visitantes. Así, se pueden encontrar caminos de servicios con acceso directo a los edificios, caminos colectores secundarios alrededor de la “supermanzana”, caminos principales que unen el tráfico de varias secciones, barrios y distritos. Autovías para conectar con otras comunidades. Los “*culs-de-sac*”, unidad de

¹⁷ En Hall, 1996, p.134.

¹⁸ Stein, 1957, p.41

¹⁹ Hall, 1996, p.135

circulación básica para el acceso a las viviendas, son tomados de las ciudades jardín inglesa sobre todo de Welwyn, Letchworth y Hampstead²⁰.

- Separación entre peatones y automóviles. Algunas veces se construyen caminos peatonales a desnivel o sobre nivel donde se cruzan con vías rodadas importantes. La separación de los sistemas de comunicación se toma del *Central Park* de Nueva York.
- El parque como espina dorsal del vecindario. Se proporcionan grandes áreas abiertas al centro de las supermanzanas, conectadas con los “close”, las cuales se unen para generar un gran parque continuo. El *Central Park* vuelve a ser la referencia.

Radburn nunca se completa. *The City Housing Corporation*, promotora del proyecto, cae en bancarrota por la depresión económica de 1929. Hasta 1933, sólo 12 casas se han construido. Finalmente sólo se realizan dos supermanzanas.

El CIAM 4 (Congrès International d'Architecture Moderne) de 1933 con el tema: el Estudio de la ciudad, plantea como resultado la postura teórica del Movimiento Moderno sobre lo urbano, lo cual se traduce en “enunciados generales sobre la ciudad”, publicados en 1941 por Le Corbusier bajo el título de la Carta de Atenas. En este documento, el proyecto urbano “se desplaza de la ciudad a los ciudadanos”²¹, cuyas vidas son categorizadas genéricamente en cuatro funciones: residencia, tiempo libre, trabajo, circulación. Para García Ramos, esto constituye el “cuerpo de doctrina urbanística, no superado en los años siguientes”²². De esta manera, la ciudad es vista como un espacio funcional a ordenar, que se proyecta a partir de partes completas, independientes de lo existente. El aspecto cualitativo de la misma está en los mínimos elementos funcionales, es decir en las cualidades que puedan aportar los tipos de edificios.

Para la arquitectura moderna, la supermanzana, de una tradición arquitectónica cultural distinta, puede ser una herramienta útil para sus propósitos, ya que permite configurar un elemento “autosuficiente” e independiente. La ciudad puede crecer a través de partes completas independientes, ligadas a partir de sistemas de circulación de alta velocidad. Es decir, se conforma la unidad mínima de agregación urbana, una “unidad funcional a la que deben remitirse todos los razonamientos acerca de la organización del barrio y de los agregados mayores”²³. Es la posibilidad de establecer un equilibrio higiénico entre residencia y servicios, lo cual permitiría crecimientos parciales y repetibles de la ciudad, siempre utilizando los métodos de composición arquitectónica, superando así, la importancia del trazo en los ensanches de la ciudad decimonónica. Para los arquitectos modernos la ciudad no se ensancha, se proyecta.

Con la supermanzana se busca un modelo urbano que garantice el crecimiento de la ciudad en partes completas y proyectables, densas y sin conflictos viales. Si la supermanzana

²⁰ Quería ser una ciudad jardín pero no pudo contener los dos elementos principales de esta: Un cinturón verde e industria. Así que se tuvo que conformar con ser un suburbio.

²¹ Benévolo, 1977, p.24.

²² García Ramos, 1961, 113.

²³ Benévolo, 1977, p. 94.

norteamericana es esencialmente habitacional, continuando con la relación centro-periferia, la manzana del movimiento moderno es autosuficiente y por lo tanto independiente, intenta ser una parte más a agregar. García Ramos nos explica que “en la manzana (tradicional), todo el movimiento es impelente, centrífugo, aparte de la habitación, todas las otras funciones se desarrollan fuera de la manzana”, en cambio, “la supermanzana es aspirante, centrípeta, el 60% de los habitantes satisfacen sus funciones diarias dentro de ella sin cruzar la ruta de los automóviles”²⁴.

Para la tesis de Taller de Urbanismo, una supermanzana habitacional equivale a un cuadrado de 400 metros por lado (distancia óptima propuesta por Le Corbusier en el Plan Voisin entre las paradas de autobuses), con un área, por lo tanto, de 16 hectáreas y un perímetro de una milla. La distancia del centro a cualquiera de sus extremos no es mayor a 300 metros y es diseñada para una densidad de entre 150 y 250 habitantes por hectárea, con todo lo que esto implica en servicios, infraestructura y equipamiento.

La supermanzana de Pani, como metáfora orgánica de agregación celular, lleva implícito un sistema vial, que no sólo garantiza la fluidez vehicular, sino que define y conforma a la unidad urbana: el sistema Herrey. Esta propuesta fue publicada en 1944 por el arquitecto vienés Herman Herrey, la cual consiste en “un sistema vial giratorio continuo”²⁵, que se adapta muy bien a las supermanzanas y es económico al garantizar un flujo continuo sin la necesidad de pasos a desnivel. Desde Ciudad Universitaria, la supermanzana y el Sistema Herrey serán inseparables en la obra de Pani; sin embargo, para finales de los 1950, la referencia urbana para el Taller de Urbanismo ya no es Le Corbusier o el Neighborhood Unit, ellos están mirando hacia las New Towns inglesas.

El Pronaf-Ciudad Juárez: la idealización del corazón de la moderna Ciudad Juárez

El Programa Nacional Fronterizo fue una iniciativa del gobierno federal, creada en 1961, *“como un organismo de desarrollo regional, que impulsara a las zonas fronterizas del país a través de sus directrices de desarrollo económico y de bienestar social, con el objeto de lograr equilibradamente un racional consumo regional de artículos y servicios producidos en México, compitiendo en precio y calidad con los del exterior. También se buscaba que el Pronaf participara en lo posible en el abastecimiento del mercado de consumo estadounidense; que incrementara cuantitativa y cualitativamente el turismo, induciéndolo a permanecer más tiempo-consumo en nuestro país; que lo convocara para que se internara dentro del territorio nacional, promoviendo una derrama más generalizada y saludable de su*

²⁴ García Ramos, 1961, p. 213.

²⁵ García Ramos, 1961, p. 325.

gasto; y atrayendo sectores del consumo estadounidense hasta ese momento escasamente explorados: el turismo familiar, el turismo deportivo y el de grupos organizados”²⁶.

Como una de las primeras acciones se organizó la Comisión Mixta del Desarrollo Urbano Fronterizo, en la cual Mario Pani es el Arquitecto en Jefe del Programa Nacional Fronterizo y Domingo García Ramos participa en el Consejo Técnico de Planeación Regional, encargado de la elaboración de los planos reguladores, donde se establecen “los puntos básicos que harían factible una política de planeación urbana, que permitiese el estudio realista y metodológico de las ciudades para poder datarlas de obras y servicios colectivos”²⁷. Siete ciudades fronterizas del Norte de México se benefician de este programa: Ensenada, Tijuana, Mexicali, Nogales, Piedras Negras y Ciudad Juárez, siendo esta última la que más beneficios económicos recibiría²⁸, tal vez por que el Director General del Pronaf fue Antonio J. Bermúdez, exalcalde de Ciudad Juárez de 1942 a 1943²⁹ y porque, a su vez, la intervención en Ciudad Juárez tendría un alto contenido simbólico nacional: se ligaría al nuevo puente internacional De Córdoba, el cual se desarrollaba a partir del Chamizal, terreno que Estados Unidos se había comprometido a ceder a México en 1968 al cambiar el Río Bravo su curso y alterar el límite fronterizo (Figura 2).

Figura 2. Pronaf-Ciudad Juárez, 1960's, vista aérea del conjunto. Autor anónimo.

²⁶ Martínez, s/d (versión online).

²⁷ *Idem*.

²⁸ Ciudad Juárez, Chihuahua, recibiría casi el doble de recursos de cualquier otra ciudad, exactamente 114'872,274.81 pesos mexicanos, seguida por Nogales, Sonora, con 60'259,399.43 pesos mexicanos.

²⁹ Antonio J. Bermúdez fue un personaje juarense muy cercano al Presidente Miguel Alemán, quién lo nombra en su sexenio Director General de Petróleos Mexicanos.

El proyecto urbano del Pronaf no está relacionado con el desarrollo de vivienda de alta densidad, como en el Conjunto Miguel Alemán o lo que sería la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Tampoco se trataba de fraccionar predios y diseñar supermanzanas habitacionales como en Ciudad Satélite. El énfasis se puso en el desarrollo de un “Centro Comercial”, descrito en el plan regulador como un espacio de servicios, comercios, hoteles e “instalaciones turísticas”, que cuenta además con áreas verdes e “instalaciones adecuadas para promociones de tipo recreativo, que podrán ofrecer espectáculos culturales, exposiciones, etc.”. Este se planea como el corazón de la nueva y moderna Ciudad Juárez, lejos de todo tugurio y estructura obsoleta y cerca de la nueva entrada a México por Estados Unidos.

Esta diferencia pone al Taller de Arquitectura un nuevo reto, el objetivo es sentar las bases y proporcionar los instrumentos para el desarrollo de una nueva ciudad moderna a tres kilómetros al oriente del centro urbano existente, paralela a la existente. De esta manera, la estrategia es iniciar con un proyecto urbano de gran impacto – contenido en una supermanzana –, dejar normado un plan regulador y un reglamento de construcción, y establecer la infraestructura necesaria para una primera promoción habitacional a través de otra supermanzana, que desencadenaría el desarrollo residencial de esta nueva ciudad. El plano regulador es el instrumento que permite controlar el proceso de especulación con los bienes raíces y la tierra urbana.

La supermanzana sigue siendo el tema de la propuesta de Taller de Urbanismo, la cual pasa de ser la unidad que estructura un proyecto urbano-arquitectónico a convertirse en la unidad de agregación urbana. Los ejes viales secundarios definen las “unidades mínimas urbanas” de 16 hectáreas que han usado en todos sus proyectos. A diferencia de la ciudad americana, el freeway no será el elemento vertebrador. Siguiendo la metáfora orgánica de muchos arquitectos del movimiento moderno, la ciudad está compuesta de células que se unen a partir de vialidades de circulación continua, que las definen y logran su integración. Se vislumbra una “estructura comunal” de supermanzanas, “unidades vecinales autosuficientes” en lo primordial (escuela elemental, servicios públicos básicos, comercio diario y áreas verdes), con la densidad necesaria para que “a través de la integración de cuatro o más supermanzanas, contarán con una densidad adecuada para poder tener los servicios comunales indispensables”.

El modelo a seguir fue el desarrollado en las New towns inglesas, sobre todo las proyectadas a finales de los 1950 y principios de los 1960, las cuales

“se distinguen por la mayor dimensión y por la importancia atribuida al centro comercial, que ya no es una zona más entre las otras, sino la espina dorsal del tejido urbano, y que adopta una estructura más compacta, mediante la separación a distintos niveles del tránsito rodado y del peatonal”³⁰.

³⁰ Benévolo, 1977, p.223-224.

De alguna manera, es una postura de resistencia cultural, que busca incorporar una estructura y comercial, el primer Mall de todo México, pero desde la visión inglesa y no desde la norteamericana.

El Taller de Urbanismo está interesado en resolver los detalles de la ciudad, en materializarla. En este acercamiento surge el peatón coexistiendo con el automóvil. De esta manera, este Centro Comercial Pronaf, se asume como un paseo peatonal que conecta la supermanzana, dentro de la cual se inscribe este desarrollo rodeado de un sistema viario Herrey, con tres futuros puntos de la ciudad. En el extremo poniente se establece la zona cultural, con reminiscencias sutiles de la arquitectura prehispánica de la región, como las utilizadas en el Museo de Arte e Historia del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez o el Mercado de Artesanías del arquitecto Enrique del Moral. En el extremo oriente del conjunto se desarrolla el hotel Camino Real, inspirado en la arquitectura conventual y de las haciendas, el primero del entonces joven arquitecto Ricardo Legorreta. Al centro del conjunto podemos encontrar la visión del México más moderno con una sala de exposiciones y convenciones (Figura 3), que retoma los paraboloides hiperbólicos de Félix Candela.

Figura 3. Sala de exposiciones y convenciones, Pronaf-Ciudad Juárez, mediados de los 1960's.

Foto: Autor anónimo.

A partir de este edificio se genera un eje norte-sur, el cual tendría la intención de ligar el centro comercial con las futuras zonas habitacionales a partir de un área verde (Figura 4). Todos los paseos que se generan entre estos puntos se acompañan de un desarrollo lineal de comercios y espacios verdes, desarrollados por la oficina de Mario Pani. Es importante señalar que dentro de esta infraestructura comercial se incorpora el primer supermercado de la ciudad. No hay un complejo de identidad tan evidente en el desarrollo de este proyecto urbano; se busca vender una

modernidad mexicana, la cual se asume en los edificios sin la necesidad de elementos figurativos y metafóricos herederos de una postura política y cultural – arte Charro, diría García Ramos.

Figura 4. Construcción del Pronaf, principios de los 1960's. Foto: Autor anónimo.

Junto al Centro comercial se llevaría a cabo “la zona de promoción PRONAF”, una unidad vecinal autosuficiente con fines habitacionales que tendría como objetivo crear un aliciente para que se desarrollen la nueva ciudad, se esperaba “que las zonas, fuera del Pronaf, pero influidas por él y que rodean esta inversión, tengan un inmediato desarrollo con características habitacionales de primera y segunda clase”. Los futuros desarrollos se planeaban ir extendiéndose hacia la zona de cultivo al oriente, a partir de “núcleos de habitación autosuficientes, que concentren en pequeñas áreas fuertes densidades de población”. El Pronaf-Ciudad Juárez nunca logró desarrollarse más allá de su infraestructura comercial, la cual, en gran medida, en este momento ya no existe.

Conclusión

El plan de la Zona Pronaf debe ser entendido dentro del proyecto de modernización de las ciudades mexicanas (1950-60) marcado por la apropiación de las ideas del Movimiento Moderno por parte de las principales figuras e instituciones encargadas de promover el desarrollo urbano. En ese sentido, es parte de una iniciativa nacional de modernización urbana en la cual se lanzan las bases para una transformación de la imagen y del crecimiento de las ciudades fronterizas como una continuidad y seguimiento de ideas de las grandes intervenciones operadas en el D.F. –

Ciudad Universitaria, Ciudad Satélite y Unidad habitacional Tlatelolco –, de forma que el Pronaf debe ser entendido como parte MMM (Movimiento Moderno Mexicano).

Sin embargo, la idealización y construcción del Pronaf – Ciudad Juárez fueron marcadas por peculiaridades inherentes a los procesos urbanos de una ciudad fronteriza, de lo cual resultan singularidades de diseño, así como de uso y apropiaciones que exaltan la heterogeneidad del Movimiento Moderno en el contexto de América Latina. De ahí que tiene un carácter ambiguo para los diferentes actores sociales envueltos en su idealización y construcción, lo que se debe en parte, a las diferentes percepciones en cuanto a objetivos y fundamentos político-económicos y socio-culturales de esta iniciativa, así como también a las condiciones culturales de una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Resulta de ahí la construcción de un espacio urbano de múltiples representaciones que impactó en el proceso de transformación de Ciudad Juárez hacia una morfología urbana transcultural. Constituyó el primer paso de la transformación de la urbe monocéntrica, hacia una descentralización que llevó no a la multicentralidad, sino a la atomización de la centralidad de esta ciudad fronteriza. Constituye una región morfológica de transición de la ciudad tradicional a las nuevas tipologías urbanas basadas en la dispersión urbana, individualismo y dependencia del automóvil, elementos culturales norteamericanos que prefiguraron y aún determinan una morfología urbana transcultural.

Referencias Bibliográficas

- ADRIÀ, Miquel. *Mario Pani, la construcción de la modernidad*, México, Editorial Gustavo Gili, 2005.
- ARANGO, Silvia. e SALCEDO, Jaime. (2001). “Aproximación a un estudio de las influencias en la historiografía”. Bogotá: Universidad de Bogotá, (mimeo) s. n.
- ARGAN, G. C. *História da arte como história da cidade*. São Paulo, Martins Fontes, 1992.
- BENÉVOLO, Leonardo. (1974). *Historia de la arquitectura moderna* (“Biblioteca de arquitectura”), Barcelona, Editorial Gustavo, Gili (5ª edición, 1982).
- _____. (1977) *La proyectación de la ciudad moderna*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili (3ª edición, 2000).
- CHARTIER, Roger. *A história cultural. Entre práticas e representações*. Lisboa: Difel, 1990.
- _____. *The Edge of the Cliff. History, Language and Practice*. Baltimore / London: The Johns Hopkins University Press, 1997.
- COMDUF-PRONAF, *Plan Regulador para Ciudad Juárez*, 1962.
- DAL CO, Francesco, et al. *La ciudad americana, de la guerra civil al New Deal*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1975.
- GARCÍA RAMOS, Domingo, (1961). *Iniciación al Urbanismo*, México, UNAM, (3ª edición, 1973).
- GORELIK, A. *La grilla y el parque. Espacio público e cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1998.
- HALL, Peter. *Ciudades del mañana, Historia del urbanismo del siglo XX*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996.

- HERZOG, Lawrence A. *Return to the center: cultura, public space, and city building in a global era*. Austin: University of Texas Press, 2006.
- GUTIÉRREZ CASA, Luis Enrique. *La industria maquiladora y su impacto en la estructura urbana de Ciudad Juárez: 1960-1980*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1999.
- _____. Ciudad Juárez en los sesenta: la estructura urbana en transición. *Revista Nóesis*, Núm.11, Año IV. Julio 1993/Diciembre 1993.
- LE GOFF, J. “A História Nova”. In: LE GOFF, Jacques. CHARTIER, Roger e REVEL, Jacques (dir.) (1998). *A história nova*. (1978) (4ª edição), São Paulo, Martins Fontes,. (tradução:Eduardo Brandão). (2ª tiragem 2001), 1998, pp. 25-64.
- LEPETIT, B. Por uma nova história urbana. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo-EDUSP, 2001, pp. 265-300.
- MARTÍ ARÍS, Carlos. *Las formas de la residencia en la ciudad moderna*, Barcelona, Ediciones UPC, 2000.
- MARTÍNEZ, Wilebaldo, *Programa Nacional Fronterizo (el caso de Ciudad Juárez)*, consultado el 22 de junio del 2009 en <http://docentes.uacj.mx/rquinter/cronicas/pronaf.htm>
- NOELLE, Louise. *Mario Pani, Una visión moderna de la ciudad*, México, CONACULTA, 2000.
- PERRY, Clarence. (1929). *The neighborhood unit*, London, Routledge/ Thoemmes Press, 1998.
- PESAVENTO, S. J. “Muito além do espaço: por uma história cultural do urbano”, em *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 8, nº 16, 1995, pp. 279-290 [versão obtida em www.cpdoc.fgv.br].
- PINHEIRO, Eloisa Petti e GOMES, Marco Aurélio de Filgueiras. *A cidade como História: Os arquitetos e a historiografia da cidade e do urbanismo*. Salvador: EDUFBA – PPG – AU/FAUUFBA, 2005, pp. 117 – 150.
- RAMA, A. “La ciudad letrada”. Em: Richard MORSE e Jorge Enrique HARDOY. *Cultura urbana latinoamericana*. CLACSO – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1985, pp. 11-37.
- RONCAYOLO, M. *Villes et ses territoires*. Paris, Gallimar, 1990.
- _____. Debate em: LEPETIT, Bernard. “Os espelhos da cidade: um debate sobre o discurso dos antigos geógrafos”, em: B. LEPETIT. *Por uma nova história urbana*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo-EDUSP, 2001. pp. 265-300.
- STEIN, Clarence S. (1957). *Towards New towns for America*, Cambridge, The MIT Press (7ª impressão, 1989).